

Administrasi dan Supervisi Pendidikan

PENULIS

MUHAMMAD UMAR AS SIDDIQ

Email : *2010128310009@mhs.ulm.ac.id*

Progam Studi Pendidikan Ilmu Pengethuan Sosial

Fakultas Kegurun dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Abstrak

Abstrak—Dalam setiap pendidikan diperlukan pengelolaan keuangan karena setiap kegiatan di sekolah membutuhkan uang. Proses penatausahaan keuangan meliputi penyusunan RPS, RKAS, penggunaan dan pertanggungjawaban. Dan kegiatan yang sangat menyelenggarakan pelaporan dan pemeriksaan untuk mengevaluasi keuangan dan akan dipertanggungjawabkan oleh prinsipal Secara umum, tujuan administrasi keuangan adalah untuk mengolah dan mengelola data keuangan perusahaan atau organisasi untuk mewujudkan sistem administrasi keuangan. Sehingga administrasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan sekolah dalam melaksanakan RAPBD sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa rencana aksi yang harus direalisasikan sesuai. Selain itu pengawasan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, Sinergi antara sekolah dan masyarakat baik untuk membangun.

Kata Kunci—Keuangan, Pengawasan, Administrasi, Sekolah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam proses pendidikan, administrasi keuangan adalah bagian yang menyatu dengan penyelenggaraan pendidikan. Keuangan adalah inti dari pelaksanaan kegiatan pendidikan. Artinya, pendidikan itu memerlukan biaya baik disadari maupun tidak. Tanpa biaya pendidikan tidak bisa melakukan perencanaan, dan sudah pasti tanpa perencanaan

pelaksanaan juga tidak akan berjalan apalagi untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi administrasi keuangan ini sangat berfungsi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Semua kegiatan yang akan dilakukan diatur dengan baik agar kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien baik kegiatan apapun itu termasuk dari segi keuangan dimana bagian tersebut merupakan bagian terpenting dalam kegiatan. Sehingga diakhir pencatatan tidak terjadi minus atau pun ada kegiatan yang tidak tercatat sehingga bisa dipertanggung jawabkan.

Komponen keuangan ini harus dikelola dengan baik supaya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena dengan teraturnya pengelolaan keuangan maka keuangan akan bisa digunakan secara tepat dan efisien. Pengelolaan pendidikan dilakukan secara transparan, tanggung jawab, terpadu, dan relevan dengan perkembangan zaman. Jika ada salah satu dari kriteria tidak ada maka administrasi keuangan patut dipertanyakan untuk keuangan lebih baik.

Keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan serta pengawasan yang ketat agar pelaksanaan tidak keluar dari ketetapan diawal perencanaan, biaya operasional maupun biaya kapital harus jelas sekecil apapun pengeluarannya harus dicantumkan, dan setiap kegiatan akan dibuat bukti

administrasi dan fisik sesuai dana yang dikeluarkan agar diakhir tidak terjadi kekeliruan dalam memperhitungkan biaya keuangannya. Tujuan diadakan administrasi keuangan adalah supaya bisa secara optimal mencapai tujuan pendidikan dan juga menimalisir terjadinya ketekoran dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Apabila sistem pengelolaan kegiatan keuangan pendidikan dilakukan dengan baik, itu akan meningkatkan efisiensi kegiatan penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan keuangan dalam sekolah. Efisiensi adalah setaiap kegiatan keuangan itu efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan dan efisiensi ini tujuan dari administrasi keuangan dan sekaligus tujuan dari tercapainya target pengelolaan administrasi keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa artikel ini menjelaskan tentang bagaimana administrasi keuangan, bagaimana mengelola keuangan dengan baik, bagaimana tahap-tahapnya serta apa saja peran guru dalam administrasi keuangan.

BAB II

METODE

Metode penelitian adalah cara yang digunakan seseorang untuk mendapatkan data dan menyelesaikan masalah yang akan dibahas. Metode penelitian terdiri dari terjun ke lapangan atau menumpulkan data dari berbagai sumber. Dan pada artikel ilmiah hendaknya disusun dengan metode dan langkah-langkah yang sistematis untuk memudahkan melakukan penelitian. Pada artikel ini disusun menggunakan metode literatur dengan cara pengumpulan bahan-bahan yang sudah ada yang berumber dari jurnal, osf, dan sumber lainnya terkait tentang administrasi keuangan dalam pendidikan yang merupakan bagian materi yang terdapat dalam supervisi pendidikan. Pada metode penelitian ini, seorang peneliti untuk mendapatkan perspektif dari partisipan sebagai contoh yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian. Referensi pada berbagai sumber diuraikan pada artikel ini dengan bahasa sendiri. Dengan demikian artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

BAB III

KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN

A. *Pengertian Administrasi Keuangan Sekolah*

Menurut Depdiknas (2003) bahwa manajemen/. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah. Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efektif dan efisien.

Makin efisien suatu pendidikan, semakin kecil dana yang akan diperlukan untuk pencapaian tujuan pendidikan.

Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan administrasi keuangan merupakan tindakan pengurus/ketatusahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan masyarakat,(Afriansyah, 2019b).

Menurut Rohiat (2009= 14) dalam jurnal (Putri, 2000), manajemen sekolah adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Sedangkan Mulyasa (2003=20) mengartikan manajemen sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

B. Proses Administrasi Keuangan Sekolah

1) Penyusunan RPS

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) merupakan fungsi yang amat penting, yang harus ada pada sebuah sekolah untuk di jadikan suatu pedoman sekolah, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. RPS ini bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan mengurai resiko sekecil-kecinya dan mempermudah kegiatan untuk masa depan.

Menurut depdiknas ada beberapa tahapan yang harus ada pada penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) sebagai berikut :

- a) Harus menyesuaikan lingkungan yang berada disekolah.
- b) Dapat menjangkau situasi pendidikan.
- c) Pendidikan berguna untuk masa depan.
- d) Menganalisis kesenjangan butir 2 dan 3.
- e) Menyiapkan perencanaan.
- f) Mengurus kegiatan yang dilakukan pada masa tahunan.
- g) Melaksanakan kegiatan tahunan.
- h) Mengawasi agar berjalan lancar.

Adapun tujuan dari penyusunan RPS sebagai berikut :

1. Program dalam sekolah transparan.
2. Merencanakan kegiatan sekolah yang akan datang.
3. Agar terwujud suatu perencanaan dan Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan yang bersatu dalam proses pendanaan.
4. Semua kegiatan harus optimal dalam pendanaan maupun kontrol.
5. Bekerjasama dengan baik dengan masyarakat maupun warga sekolah untuk saling melakukan kontrol
6. Menggunakan sumber dana dengan jelas tanpa harus merugikan.

2) RKAS

RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui (bagi sekolah negeri), atau penyelenggaraan pendidikan /yayasan (bagi yang swasta). Masa RKAS hanya berlaku untuk satu tahun anggaran yang akan datang , terdiri atas pendapatan dan belanja (pengeluaran). Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola oleh kepala sekolah.

1. Penggunaan

Penggunaan keuangan sekolah menurut Depdagri dan depdikbud 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator dan pembendaharaan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran keuangan. Sedangkan ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga lainnya, yang dapat dinilai dengan uang dan dan diwajibkan membuat penghitungan dan pertanggung jawaban. Penggunaan uang semestinya sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu pengaturan penggunaan dan pembukuan keuangan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan semuanya harus melalui proses dan prosedur yang berlaku.

3) Pertanggungjawaban

Tanggungjawab sangat dipentingkan dalam dalam suatu kegiatan sekolah terutama tanggungjawab didalam administrasi keuangan pada sekolah. Tanggungjawab dapat berupa tanggungjawab pada pemerintah, komite sekolah, guru, masyarakat yang berekcimpung dalam kegiatan sekolah maupun yang tidak ikut serta, dan guru-guru yang berada di sekolah semuanya mencakup pada keadaan keuangan yang ada disekolah harus dapat dioptimalkan dalam suatu lembaga pemerintah. (Rebore & Rebore dalam Nurhizrah, 2013=185).

C. Pemeriksaan dan Pelaporan

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran, untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sh dan efisien

Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul ketekoran baik anggaran organisasi secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima maka dilakukan pengawasan.

Ukuran pemeriksaan adalah apakah cara pemerintah menggunakan uang belanja telah sepadan dengan persetujuan DPR. Untuk menjamin sah dan efisien penggunaan uang Negara, frekuensi pemeriksaan keuangan baik pre audit maupun post audit harus ditingkatkan. (Westra,1980)

2. Pelaporan Keuangan

Tanggungjawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah, dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat serta guru-guru adalah laporan mengenai keuangan sekolah (Nurhizrah,2013). Pelaporan harus dilakukan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Dan laporan yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan.

Pertanggungjawaban rutin, pembangunan, dan PNBPN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut=

- a. Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirimkan SPJ.
- b. Apabila TANGGA 10 belum dikirim, maka tanggal 11 dikirm surat peringatan 1
- c. Apabila tanggal 20 belum juga dikirim maka dibuatkan surat peringatan 11.

D. Peran Guru dalam Keuangan Sekolah

Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah namun demikian, guru diharapkan berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka , juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu unntuk proses perbaikan belajar mengajar.

Adminisrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga kepengurusannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Membuat file keuangan sesuai dengan dan pembangunan.
- 2) Membuat laporan dan usulan gaji, rapel ke pemerintah
- 3) Membuat pembukuan dan penggunaan dana pembangunan.
- 4) Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun
- 5) Membuat RAPBS
- 6) Membuat laporan tribulan dana BOS
- 7) Menyetorkan pajak PPN dan PPH

Jenis layanan yang ada di setiap sekolah antara lain :

a. Pustaka

Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik untuk membantu menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. (Tanjung, 2012). Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang bergabung pada sebuah sekolah, dikelola oleh sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan untuk membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. (Sukawijaya, 2013).

Menurut (Supriyadi, 1983) dalam buku manajemen Peserta Didik oleh Ali Imron mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna guru, dan orang lain melaksanakan pekerjaan ilmiah seperti praktikum.

Jenis-jenis laboratorium

Laboratorium sekolah dapat dibedakan atas beberapa jenis

Menurut bidang sudi seperti laboratorium kimia dan fisika.

Menurut kelompok bidang studi misalnya labor IPA dan IPS.

Menurut bidang ilmu teknik labor misalnya laboratorium digunakan sebagai tempat workshop dan tempat bengkel.

Perencanaan penggunaan labor

Rencana penggunaan labor minimal harus memperhatikan hal-hal berikut :

Jenis labor yang digunakan

Waktu yang tersedia

Peralatan yang diperlukan

Jenis bidang studi

Topik yang akan dipraktikkan

Langkah-langkah dalam perencanaan penggunaan labor adalah :

1. Menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan kurikuler, tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasan serta sub pokok bahasan.
2. Menentukan bobot taksonomik pokok bahasan.
3. Mengembangkan materi dari pokok bahasan.
4. Mengembangkan desain dari pokok bahasan.
5. Peralatan yang akan digunakan .
6. Penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium.

Simpulan

Administrasi keuangan adalah rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah dimulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. Dengan melalui empat proses yaitu penyusunan RPS, RKAS, penggunaan, pertanggung jawaban, dan pemeriksaan beserta pelaporan. Dalam proses tersebut diperlukan strategi dan kemampuan khusus untuk mewujudkan administrasi keuangan yang efektif dan efisien. Tidak hanya itu guru juga berperan dalam administrasi keuangan diantaranya sebagai pembuat file keuangan, laporan usulan gaji, pembukuan dana penggunaan, laporan akhir tahun, RPABS, laporan tribulan dana BOS, dan menyetorkan pajak PPN dan PPH.

Daftar Pustaka

- Afriansyah, H. (2019b). Administrasi Keuangan. *Management of Educations*. Retrieved from [https://osf.io/preprints/inarxiv/discover?q=Administrasi keuangan hade afriansyah](https://osf.io/preprints/inarxiv/discover?q=Administrasi%20keuangan%20hade%20afriansyah)
- Rifai, Ahmad. "Administrasi dan Supervisi Pendidikan." (2019).

- Rifai, A. (2019). Administrasi dan Supervisi Pendidikan.
- RIFAI, Ahmad. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. 2019.
- Afriansyah, Hade. "Administrasi dan supervisi pendidikan." (2019).
- Afriansyah, H. (2019). Administrasi dan supervisi pendidikan.
- AFRIANSYAH, Hade, et al. Administrasi dan supervisi pendidikan. 2019.
- Abbas, Ersis Warmansyah. "Ersis Warmansyah Abbas." *PENDIDIKAN KARAKTER* 19 (2013).
- Abbas, E. W. (2013). Ersis Warmansyah Abbas. *PENDIDIKAN KARAKTER*, 19.
- ABBAS, Ersis Warmansyah. Ersis Warmansyah Abbas. *PENDIDIKAN KARAKTER*, 2013, 19.